

UMUMIY OVQATLANISH VA TO'YXONALAR OB'EKTLARINING SHAHARSOZLIK ME'MORIY MUHITINI FUNKTSIONAL REJALASHTIRISHNI TASHKIL ETISH

Gulmirzayev Uktam Abduraximovich

“Tasviriy san'at” kafedrasida o'qituvchisi

(Samarqand Davlat Arxitektura-qurilish universiteti)

Annotatsiya: Maqolada umumiy ovqatlanish va to'yxona ob'ektlarining tez ommaviy o'sishi sezilarli. Dam olishni turli yo'llar bilan birlashtirgan yangi to'yxonalar, barlar, kafelar, klublar, qahvaxonalar, tez ovqatlanish kompaniyalari soni kundan kunga oshib bormoqda. Bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo'nalishi xizmat ko'rsatish sohasini, xususan, umumiy ovqatlanishni sifatli o'zgartirish zarurligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: umumiy ovqatlanish, kichik biznes, to'yxona, ob'ekt, barlar, kafelar, klublar, qahvaxonalar, tez ovqatlanish, kompaniya, funktsional rejalashtirish, arxitektura, dizayn.

Kirish. Aholi hayoti va ishbilarmonlik faolligining tezlashishi umumiy ovqatlanish ob'ektlarini talab va dolzarb qilib qo'ydi. To'yxona biznesi kichik biznesning eng yorqin vakillaridan biri bo'lib qolmoqda, shuningdek, eng tez rivojlanayotgan uchta xizmat turlaridan biri hisoblanadi.

Amalda, umumiy ovqatlanish va to'yxona ob'ektlarining tez ommaviy o'sishi sezilarli. Dam olishni turli yo'llar bilan birlashtirgan yangi to'yxonalar, barlar, kafelar, klublar, qahvaxonalar, tez ovqatlanish kompaniyalari soni kundan kunga oshib bormoqda. Bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo'nalishi xizmat ko'rsatish sohasini, xususan, umumiy ovqatlanishni sifatli o'zgartirish zarurligini belgilaydi. Shuningdek, uzoq muddatli maqsadli dasturlar rivojlanishning dolzarbligiga yorqin misol bo'lib xizmat qilishi mumkin:

Ta'kidlash joizki, kosmosni funktsional rejalashtirish va fazoviy tashkil etishga zamonaviy yondashuv ilgari ma'lum bo'lgan printsiplardan tubdan farq qiladi, bu umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalashda jahon va mahalliy tajribani umumlashtirish va tizimlashtirish muhimligini ko'rsatadi. Ilgari keng tarqalgan va hatto mashhur bo'lgan ba'zi ovqatlanish turlari ham arxaizmga aylandi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini tashkil etishning ilmiy va dizayn modellarining etishmasligi me'moriy dizaynloiyhadagi xatolarga va ob'ektlarning past rentabelligiga olib kelgan.

Yuqorida sanab o'tilgan qoidalar ko'rsatilgan mavzuning dolzarbligini va uning yuqori ijtimoiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqotning nazariy asosi arxitektura, shaharsozlik, ishlab chiqarish texnologiyasi va dizayn sohasidagi yetakchi mamlakatimiz va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari edi. Bugungi kunda umumiy ovqatlanish ob'ektlarini tadqiq qilishga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud.

Umumiy ovqatlanish muassasalarining tarixi: I. V. Volkov, G. V. Baranovskiy, Yu. Demidenko, V. M. Timiryanova, V. P. Urenev, Adamovich V. V., Ahmedova Ye. A., Baklikskayal kabi mualliflarning asarlari.E., Gelfond A. L., Konran T., Nefedov V. A., Nikulenkova T. T., Reznikov N. M., Sementsov S.

V., Urenev V. umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy va fazoviy tuzilishini va ularning shahar joylashuvini yaratishga ilmiy ish olib borilgan.

Arxitektura muhitini shakllantirishning o'ziga xos masalalarini ta'kidlash uchun: Galimshinaa.A., Yefimov A. V., Nefedov V. A., Perova A. F., Pomorova S. B., Shimko V. T., Ureneva V. P., Chernishova Ye. P., Yankovskaya Y. S. lar ishlatilgan.

Rus mualliflarining asarlari (Volkov Yu. F., Denisova N. I., Pyankov A.) va ularning xorijiy hamkasblari (Barabanan Regina S., Colgan S., Mealey L.) umumiy ovqatlanish inshootlarining intererlarini shakllantirishning stilistik xususiyatlariga bag'ishlangan.;

Umumiy ovqatlanish ob'ektlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlarning turli yo'nalishlariga qaramay, binoning me'moriy muhitini shakllantirish tamoyillarini har tomonlama o'rganish mavjud yemas. Binobarin, shakllantirish va shaharsozlik tajribasini tizimlashtirish va umumlashtirish, shuningdek, zamonaviy me'moriy yechimlarini takomillashtirishga olib keladigan tizimlashtirilgan ilmiy bilimlarni yaratish uchun umumiy ovqatlanish ob'ektlarini rejalashtirishni tashkil etish xususiyatlarini aniqlash zarur.

Tadqiqot ob'ekti: umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhiti.

Tadqiqot mavzusi: shaharsozlik, funktsional rejalashtirishni tashkil etish, fazoviy va me'moriy va badiiy xususiyatlar nuqtai nazaridan umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini kompleks tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.

Tadqiqot maqsadi: umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini shakllantirish, ekologik tashkil etish va shaharsozlik joylashuvi nuqtai nazaridan tashkil etishning ilmiy va dizayn modellarini ishlab chiqish.

Tadqiqot maqsadlari:

- tadqiqotning terminologik apparatini shakllantirish;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarini shakllantirishning tarixiy asoslarini tahlil qiling;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining mavjud tasnifi va tipologik bo'linmasini yangilash;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish va tizimlashtirish;
- jahon dizayn tajribasini tahlil qilish asosida umumiy ovqatlanish muassasalarini rivojlantirish xususiyatlarini aniqlash;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining shaharsozlik tipologiyasini taklif qilish;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining uch o'lchovli modellarini ajratib ko'rsatish;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini loyihalashda qo'llaniladigan ekologik yondashuvlarni ishlab chiqish.

Tadqiqot chegaralari:

Arxitektura chegaralari-tadqiqot umumiy ovqatlanish ob'ektlarining funktsional rejalashtirish, fazoviy, me'moriy va ekologik xususiyatlari, shuningdek ularni shahar tarkibiga shaharsozlik joylashtirish masalalari bilan cheklangan. Ishda iqtisodiy, muhandislik va texnologik masalalar bilvosita ko'rib chiqiladi.

Tipologik chegaralar GOST 30389-2013 asosida ovqatlanish ob'ektlarining asosiy turlarini o'z ichiga oladi. "Ovqatlanish xizmatlari. Ovqatlanish muassasalari. Tasnifi va umumiy talablari".

Tadqiqotning geografik chegaralari ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan yirik va yirik shaharlardagi umumiy ovqatlanish ob'ektlarining joylashuvi bilan belgilanadi.

Tadqiqotning xronologik chegaralari-umumiy ovqatlanish ob'ektlari uzoq rivojlanish tarixiga ega, ammo ishni amalga oshirish uchun ushbu tadqiqotlar XXI asr boshlarida ochilgan muassasalarga asoslanadi, me'moriy dizayndagi so'nggi yutuqlarni namoyish yetuvchi muassasalar ustuvor ahamiyatga ega.

To'yxona ilmiy jihatdan tadqiqot uslubiy quyidagi usullarni bosqichma-bosqich qo'llashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvi kuyidagilardan iborat:

Manbalarni tahlil qilish usuli: tadqiqot mavzusi bo'yicha ilmiy, adabiy va jurnalistik, me'yoriy, me'moriy va dizayn manbalarini, fotografik materiallarni o'rganish va tizimlashtirish; umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalash va qurishning mahalliy va xorijiy amaliyotini tavsiflovchi statistik ma'lumotlarni (shu jumladan internet manbalarini) tahlil qilish va umumlashtirish.

To'yxona va umumiy ovqatlanish muassasalarining tarixiy usullarini taxlil qilish, bosqichlarini aniqlashga, shuningdek, umumiy ovqatlanish muassasalarining rivojlanish evolyutsiyasini aks ettiruvchi tendentsiyalarni shakllantirishga imkon berdi.

Grafoanalitik usul mavjud umumiy ovqatlanish ob'ektlarini tahlil qilish, shaharsozlik turlarini tizimlashtirish va fazoviy modellarni shakllantirish, shuningdek muallifning tadqiqotlari va ishlanmalarining asosiy natijalarini vizual ravishda taqdim etish imkonini berdi.

Strukturaviy usul tadqiqot mantig'ini aniqladi. U umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini loyihalashda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlarni o'rnatish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Yangi ilmiy bilimlarni sintez qilish usuli umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini tashkil etishning ilmiy dizayn modelini shakllantirish uchun asos bo'lib, undagi asosiy tadqiqot natijalarini umumlashtirdi.

Nazariy va amaliy modellashtirish usuli binoning bir qator uch o'lchovli modellarini ishlab chiqishda, shuningdek arxitektura loyiha institutlari, arxitektura fakulteti arxitekturaviy loyihalash kafedrasida kurs va diplom loyihasi doirasida dizayn ishlanmalarida qo'llanilgan.

Ilmiy yangilik:

1. Tadqiqotning kontseptual va terminologik apparati aniqlandi: "ovqatlanish ob'ekti" tushunchasi arxitektura kontekstida ko'rib chiqiladi va "ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhiti" atamasining talqini taklif etiladi.
2. 1990 yildan bizning davrimizga qadar umumiy ovqatlanish ob'ektlari rivojlanishining to'rt bosqichi aniqlandi (birinchi bosqich-regressiya, ikkinchi bosqich-tiklanish, uchinchi bosqich-o'sish, to'rtinchi bosqich-moslashish), odatda umumiy ovqatlanish muassasalarining rivojlanish yevolyutsiyasini aks yettiruvchi ma'lum tendentsiyalarni tavsiflaydi.
3. Umumiy ovqatlanish muassasalarining tipologik bo'limi to'ldirildi va yangilandi: yangi turlari — qahvaxona, tez ovqatlanish muassasalari va snack bar, bufet, pazandachilik do'koni tushunchalari qayta ko'rib chiqildi. Har bir muassasaning asosiy xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan. Umumiy ovqatlanish ob'ektlarining tasnifi yangilandi: umumiy ovqatlanish ob'ektlarini taqsimlash

nafaqat sotiladigan mahsulotlar assortimenti, turlari, mavjudligi darajasi, xizmat ko'rsatish usullari va shakllari, balki funktsional zonalar va dam olish joylarining joylashuvi bo'yicha ham taklif etiladi. Faoliyat davri bo'yicha bo'linish, harakatchanlik darajasi kengaytirildi.

4. Umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitida yangi tendentsiyalarning paydo bo'lishini belgilovchi eng muhim omillar aniqlandi, tavsiflandi va tizimlashtirildi. Natijada bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar (me'moriy va qurilish, kompozitsion va badiiy, ijtimoiy-psixologik) va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omillar (tabiiy-iqlim, shaharsozlik, iqtisodiy) aniqlanadi.

5. Umumiy ovqatlanish muassasalarini rivojlantirish xususiyatlari har xil turdagi muassasalarni yagona parametrlar bo'yicha qiyosiy tahlil qilish asosida ta'kidlangan (shaharsozlik doirasidagi joylashuv, rejalashtirish tuzilishi, intererlarning badiiy yechimi): rejalashtirish kombinatsiyasi, ishlab chiqarishni optimallashtirish, bioelementlarning integratsiyasi, "sog'lom" va "bolalar" ni yaratish" atrof-muhit, tarmoq tarqatish.

6. Shaharsozlik rivojlanishida umumiy ovqatlanish ob'ektlarini shaharsozlikning asosiy turlari tavsiflanadi: shahar markazida ijtimoiy ahamiyatga ega ob'ektlar yoniga joylashtirish, shaharning periferik hududiga joylashtirish, shahar chegaralaridan tashqarida joylashtirish, avtomobil yo'llariga joylashtirish, rekreatsion hududga joylashtirish, piyodalar tashish yo'nalishlariga joylashtirish, joylashtirish rekonstruksiya ostida, nostandart joylashtirish, mobil davlat inshootlari yelektr ta'minoti.

7. Umumiy ovqatlanish ob'ektlarining uch o'lchovli modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ular yechimning yaxlitligi va hajmlarning o'zaro kelishuvining uyg'unligi bilan ajralib turadi: gorizont-al-vertikal kommunikatsiyalarga asoslangan an'anaviy hajm, atrofdagi binolarga o'rnatilgan hajm, hajmni rekonstruksiya qilish va o'zgartirish, yegri hajm, atrium, masofadan boshqarish pulti bilan asosiy hajm sun'iy yo'ldosh, o'zgaruvchan hajm, bitta hajmdagi hajm, birlashtirilgan hajm.

8. Umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini loyihalashda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar aniqlanadi: ekologik yondashuv, obrazli va badiiy yondashuv, ekologik yondashuv, funktsional yondashuv, ijtimoiy-madaniy yondashuv, shaxsiy yondashuv.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati:

- bu umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini yaxshilash sohasida keyingi nazariy ishlanmalarni amalga oshirish uchun muallif tomonidan tizimlashtirilgan ilmiy materialdan foydalanishdan iborat;
- bu jamoat binolari, xususan, umumiy ovqatlanish ob'ektlari arxitekturasi sohasida keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan fazoviy modellarni ishlab chiqish, shaharsozlik joylashtirish turlari va dizayn yondashuvlarini aniqlashda ifodalanadi;
- loyiha va nazariy fanlar bo'yicha oliy (bakalavr va magistrilar tayyorlashda) va o'rta ta'lim muassasalarida o'quv jarayonida fanlarni o'qitish metodologiyasini takomillashtirishda mavjud.

Ish natijalari o'quv jarayonining haqiqiy dizayni va me'moriy amaliyotida foydalanishga qaratilgan:

- loyihadan oldingi tahlil bosqichida-umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va hisobga olish;
- dizayn bosqichida taklif qilingan shaharsozlikni joylashtirishning fazoviy modellari va turlari umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalash bo'yicha tavsiyalar sifatida ishlatiladi deb taxmin qilinadi;
- ob'ektning me'moriy muhitini yanada samarali tashkil etish uchun dizayn ishlanmalarida turli xil dizayn yondashuvlaridan foydalanish imkoniyati;

- ob'ektning ishlash bosqichida muallifning ishlanmalaridan atrof-muhit sifatini yaxshilaydigan va muassasaning mashhurligini oshiradigan me'moriy makonni yangilash va insonparvarlashtirish bo'yicha tavsiyalar sifatida foydalanish mumkin.

Taqdim etilgan tavsiyalar va tadqiqot natijalaridan umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalash bo'yicha me'yoriy va ma'lumotnomaviy hujjatlarni yakunlash va ishlab chiqish jarayonida foydalanish mumkin.

tadqiqotning ilmiy natijalari:

- tadqiqotning terminologik apparati: "umumiy ovqatlanish ob'ekti" va "umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhiti" tushunchasi;
- 1990 yildan bizning davrimizgacha umumiy ovqatlanish ob'ektlarining tarixiy rivojlanish bosqichlari;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining yangilangan tipologiyasi va tasnifi;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining me'moriy muhitida yangi tendentsiyalarning paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillar;
- zamonaviy ovqatlanish ob'ektlarini rivojlantirish xususiyatlari;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarini shaharsozlik asosida joylashtirish tipologiyasi;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarining uch o'lchovli modellari;
- umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalashga yondashuvlar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqot natijalarining ishonchliligi va aprotatsiyasi darajasi integratsiyalashgan tadqiqot yondashuvidan, shuningdek, grafoanalitik usuldan, manbalarni tahlil qilish usulidan foydalanish, to'yxona va umumiy ovqatlanish binolarida milliy me'morchiligimizni aks ettirish va nazariy va amaliy modellashtirish usulidan foydalanish bilan asoslanadi. To'yxona ob'ektning me'moriy muhitini yanada samarali tashkil etish uchun dizayn ishlanmalarida turli xil dizayn yondashuvlaridan foydalanish imkoniyati;

ob'ektning ishlash bosqichida muallifning ishlanmalaridan atrof-muhit sifatini yaxshilaydigan va muassasaning mashhurligini oshiradigan me'moriy makonni yangilash va insonparvarlashtirish bo'yicha tavsiyalar sifatida foydalanish mumkin.

Taqdim etilgan tavsiyalar va tadqiqot natijalaridan umumiy ovqatlanish ob'ektlarini loyihalash bo'yicha me'yoriy va ma'lumotnomaviy hujjatlarni yakunlash va ishlab chiqish jarayonida foydalanish mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гельфонд, А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: учеб. пособие /А.Л. Гельфонд. - М.: Архитектура-С, 2006. - 280 с.
2. Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания / Т. Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко. - М.: Колос, 2000. -216 с.
3. Bulletin of the South Ural State University Series "Construction Engineering and Architecture" 2013, vol. 13, no. 1, pp. 13-16
4. Mukhiddin Imomov Rustamovich, & Jasur Berdikulov Begimovich. (2020). Principles of landscape architecture and design of small gardens of modern hospitals in the climate of Uzbekistan. International Journal on Orange Technologies, 2(12), 7-9. <https://doi.org/10.31149/ijot.v2i12.983>
5. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. *Telematique*, 22(01), 275-281.
6. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). DETERMINATION OF SORPTION ABILITY OF ACETATE CELLULOSE MEMBRANE AND POLYMER ADDITIVES. *Journal of Advanced Scientific*

Research (ISSN: 0976-9595), 1(1).

7. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
8. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. *Problems of Architecture and Construction*, 2(2), 78-80.
9. Ганчеренок, И. И., Горбачев, Н. Н., Рахимов, А. Р., & Жураев, О. Ж. (2020). Глобальные вызовы и новые модели образования для устойчивого развития. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (pp. 176-185).
10. Ганчерёнок, И. И., Горбачёв, Н. Н., Спиридонов, В., Рахимов, А. Р., Жураев, О. Ж., & Киринович, О. А. (2021). Цифровая трансформация в строительстве: информационное моделирование/под редакцией СВ Харитончика и СИ Ахмедова. Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ.
11. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
12. Исламова, Д. Г., & Собирова, О. (2017). ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ И МЕТОДИКИ РЕСТАВРАЦИИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-8), 13-15.
13. Зубайдуллаев, У. З., Хусайнов, Ш. Я., Хасанова, Ш. Х., & Журакулова, Ш. К. К. (2018). ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА. In *Молодежь и XXI век-2018* (pp. 272-275).
14. Saloxiddinova, D. Z., & Zhuraev, Z. Z. (2022). The Role and Significance of the Use of Wood Materials in the Architecture and Construction of Traditional Houses of the Indigenous Peoples of Uzbekistan. *Czech Journal of Multidisciplinary Innovations*, 10, 83-92.
15. Ikrom, E. Historical Bazaars of Central Asia–Predictors of Modern Shopping Centers. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 23-27.